

EL BOSQUE DE RIBERA

Conservación, restauración y gobernanza
de los bosques de ribera mediterráneos

índice

1. ADÉNTRATE EN EL BOSQUE
2. LAS FUNCIONES DEL BOSQUE DE RIBERA
3. LA ALTERACIÓN DEL ESTADO NATURAL DEL BOSQUE DEL RÍO
4. EL PROYECTO LIFE ALNUS
5. RETOS DE FUTURO
6. GLOSARIO
7. BIBLIOGRAFÍA

Autores: Jordi Camprodon, Pol Guardis y Marc Ordeix
Editado por: Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña

Han colaborado en la elaboración de esta publicación: David Guixé, Víctor Sazatornil, Arnau Picó, Jaime Coello, Míriam Piqué, Virgilio Hermoso, Mónica Lanzas, Xavier Florensa, Robert Manzano, Helena Navalpotro, Laura Torrent, Carles Durà, Lluís Bertrams y Ferran Oró (CTFC); Evelyn García, Antoni Munné, Albert Rovira, Emilio Sánchez, Jordi Tuset, Mònica Bardina y Alfredo Pérez (Agencia Catalana del Agua); Èlia Bretxa, Rosa Gurí, Laia Jiménez, Marta Jutglar y Núria Sellarès (CERM-UVic-UCC); Guillermo García, Roger Pascual, Oda Cadiach, Adrià Balart, Jaume Solé y Margarita Manzano (MN Consultores); Xavier Romero y Javier Fornieles (Ayuntamiento de Granollers); Miquel Rafa y Josep Maria Fabra (Fundación Catalunya La Pedrera); Óscar Niñerola (Enghydra); Andreu Salvat (Aprèn); Miquel Segarra y Laura Ros (Forestal Catalana); Jordi Vayreda (CREAF); Quim Bach, Sara Pont y Francesc Diego (Servicio de Planificación del Entorno Natural, Generalitat de Catalunya).

Diseño y maquetación:

© de la edición: Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña
© de los textos y las ilustraciones: los autores

Primera edición: diciembre de 2022

Depósito legal: L 418-2023

ISBN: 978-84-09-51244-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7997519>

Créditos de las fotos: los autores

Créditos de las ilustraciones: ICRA-ART, Pere Rovira

Cartografía: MN Consultores

Foto de la cubierta: aliseda en la llanura aluvial del río Segre, La Cerdanya, Cataluña. Autor: Jordi Bas.

Las opiniones expresadas en este manual son las de los autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea y de la Comisión Europea ni de las instituciones a las que pertenecen los autores, por lo que no son atribuibles a dichas instituciones.

1.

ADÉNTRATE EN EL BOSQUE

Detalle de flores y frutos de aliso (*Alnus glutinosa*) / Foto: Jordi Bas.

1. ADÉNTRATE EN EL BOSQUE

¿Qué es el bosque de ribera?

Los ríos tienen su propia vegetación, tanto acuática como ribereña. La vegetación de sus orillas acaba transformándose en un bosque, el bosque del río o de ribera, y formando una franja típica a lo largo de su trayecto. Los bosques de ribera presentan gran diversidad y complejidad, así como múltiples funciones ecosistémicas. Son la transición entre el medio acuático y el medio terrestre alejado del agua y están relacionados de forma estrecha con el cauce y las aguas subterráneas próximas a la superficie (nivel freático). El conjunto formado por el río y la ribera bajo su influencia se denomina espacio o ecosistema fluvial. La unión del agua y el bosque convierte estos ecosistemas en únicos.

La vegetación de ribera

La profundidad, la abundancia y la constancia del nivel freático son factores decisivos en la composición florística de la vegetación ribereña. En cada ribera, la vegetación se distribuye en franjas, más o menos estrechas, donde cada comunidad selecciona su lugar en función de sus necesidades hídricas y la capacidad (resiliencia) de soportar inundaciones periódicas.

Las principales comunidades catalanas de ribera son las alisedas, los bardaguerales, los lauredales, las alamedas, las olmedas, las salcedas, los tarayales, los adelfares y los matorrales de sauzgatillos. Una diversidad extraordinaria gracias a una orografía y climatología complejas, típicas de la región mediterránea.

Esta vegetación de ribera depende básicamente de:

- El régimen fluvial: continuo, irregular, efímero. Las crecidas renuevan la estructura del bosque.
- Las dimensiones del cauce y la topografía (valle cerrado, llanura aluvial y situaciones mixtas).
- La climatología: la humedad ambiental y el rango de temperaturas regulan la evapotranspiración.
- La humedad edáfica: acceso al nivel freático. Las alisedas no toleran periodos largos de sequía. Saucedas y alamedas son bastante más tolerantes.
- Tipo de sustrato: dominio de rocas, cantos rodados, grabas, arenas y limos.
- Riqueza de sales al agua y al suelo. Las alisedas prefieren suelos ácidos, las saucedas de sauce blanco y alamedas suelos básicos. Las tres crecen en suelos neutros.
- Huella humana: puede degradar la estructura del bosque o transformarlo en otros usos.

Esquema de perfil de vegetación de ribera. Arriba: vegetación potencial de un río mediterráneo representativo del suroeste de Europa, el curso medio-alto del Ter. Abajo: ejemplo de vegetación de ribera antropizada por los usos agrícolas, ganaderos, forestales y por la falta de caudales. Leyenda: 1) salceda de *Salix elaeagnos*, 2) aliseda con *Alnus glutinosa* y *Salix purpurea*, 3) saucedas de *Salix alba*, 4) olmeda de *Ulmus minor*, 5) fresneda de *Fraxinus excelsior* o *F. angustifolia*, 6) robledal de *Quercus pubescens*, 7) *Populus deltoides* y *Platanus x hispanica* subespontáneos, 8) chopera con sotobosque de zarzas, 9) especies leñosas invasoras *Robinia pseudoacacia* y *Ailanthus altissima* subespontáneas, 10) pastos y cultivos con robles. Dibujos: Pere Rovira.

Sauce blanco (*Salix alba*)
/ Foto: Shutterstock

Sauce cenizo (*Salix atrocinerea*)
/ Foto: Shutterstock

Álamo blanco (*Populus alba*)
/ Foto: Shutterstock

Aliso (*Alnus glutinosa*)
/ Foto: Jordi Bas

Olmo (*Ulmus minor*)
/ Foto: Shutterstock

Fresno de hoja ancha (*Fraxinus excelsior*)
/ Foto: Shutterstock

Sarga (*Salix eleagnos*)
/ Foto: Shutterstock

Secrea, a su vez, una interesante interacción entre el medio terrestre y el acuático: las partes sumergidas del bosque de ribera (raíces, tallos, ramas) ofrecen refugio a peces, anfibios, invertebrados acuáticos y mamíferos, y la presencia de insectos alados asociados al agua atrae a pájaros y mamíferos insectívoros.

Las alisedas

El aliso (*Alnus glutinosa*) da nombre a la más compleja de las comunidades vegetales de ribera. Crece en suelos inundados o encharcados, de ahí su presencia en cursos fluviales, lagos y humedales. Sus raíces pueden permanecer inundadas y tienen la capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico. Aunque es la especie más abundante en este tipo de bosque, la acompañan otras, como el sauce, el fresno, el tilo de hoja pequeña y el de hoja grande, el chopo y el olmo. Cada una de estas especies posee un grado determinado de tolerancia a la humedad y a las inundaciones temporales. Los sauces, por ejemplo, ya sean arbóreos o arbustivos, pueden crecer sobre un suelo parco con guijarros; una de sus características adaptativas es que sus flexibles tallos y ramas jóvenes no ofrecen resistencia a la corriente, por lo que no se rompen cuando se produce un golpe de agua. Con la madurez, sin embargo, pueden llegar a lignificarse mucho. Debido a sus distintos niveles de adaptación y tolerancia, el bosque de ribera se organiza en tres franjas principales. En la franja más próxima al río, situada en la zona del cauce, entre guijarros y gravas, por donde se filtra el agua, encontramos la comunidad de sauces. Está formada principalmente por salicáceas, como los sauces, las sargas y los sauces cenizo, junto con alisos regenerados, en su mayoría de tipo arbustivo. La segunda franja está dominada por la comunidad de alisos, de porte arbóreo, dispuestos a lo largo del margen fluvial y de los socavones inundados. La tercera franja, en la que encontramos chopos, álamos, fresnos y olmos, es característica de la vegetación que busca la humedad, pero huye de las inundaciones.

Las alisedas son los principales bosques de ribera de las zonas montañosas de la Cataluña húmeda y de todo el norte de la península ibérica. Las encontramos desde el nivel del mar hasta los 1 700 metros de altitud. Cataluña alberga la mayor diversidad de alisedas de la Unión Europea; estas, junto con el resto de hábitats de ribera, conforman un «muestuario» del mosaico ecológico de los bosques riparios de Europa occidental.

Propuesta de clasificación de los tipos ecológicos de alisedas en Cataluña, elaborada por LIFE ALNUS. Fuente: MN Consultores.

Aliseda inundada junto al río Segre en la Cerdanya. Uno de los mejores ejemplos que quedan de este hábitat en una llanura aluvial de la península ibérica / Foto: Jordi Bas.

¿Qué biodiversidad alberga el bosque de ribera?

Si nos fijamos en la variedad de especies que los habitan, los ecosistemas fluviales figuran entre los más diversos de la Tierra, y los bosques de ribera son los que presentan mayor diversidad entre los bosques europeos. En su interior acogen desde seres microscópicos —como las algas y bacterias que cubren la superficie de guijarros—, hasta musgos, hongos, plantas acuáticas y de ribera, esponjas, nematodos, anélidos, moluscos, artrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Todos estos organismos interactúan entre sí, formando complejas redes tróficas entre el agua y la tierra.

Número absoluto de especies de pájaros (RE absoluta) y abundancia mediana (Ab media) por estación de escucha de aves en diferentes bosques. El número total de especies de aves en los bosques de ribera es claramente superior al resto de bosques circundantes. El número de individuos por estación, por el contrario, no es muy diferente. Fuente para los datos no de ribera: Camprodon, J. 2013. *Ecología y conservación de las aves forestales*. CTFC/DARP-Generalitat de Catalunya.

La flora de ribera

Se han determinado hasta 426 plantas vasculares en los inventarios del proyecto LIFE ALNUS en las cuencas del Besòs, Ter y Segre, con un 15,5 % de especies alóctonas. Entre ellas, una especie amenazada de junco (*Scirpus sylvaticus*) en la cuenca del Segre y siete especies raras. El estado de conservación de la flora en estas cuencas es razonablemente bueno; lo es menos en los bosques fragmentados y pastoreados (pastizales húmedos y nitrófilos, y prados pisoteados por el ganado), donde proliferan las plantas nitrófilas.

El Índice de Vegetación Fluvial (IVF) evalúa el estado de conservación de las riberas fluviales empleando la vegetación como bioindicadora de su naturalidad. Para más detalles se puede consultar el protocolo HIDRI de la Agencia Catalana del Agua.

La fauna acuática y de ribera

En el ecosistema fluvial hay animales que viven exclusivamente en el agua, como los macroinvertebrados acuáticos y los peces. Algunos de los primeros, como las libélulas y las efímeras, tienen un ciclo vital de dos fases: larvaria (acuática) y adulta (aérea). Los macroinvertebrados son excelentes bioindicadores del estado de salud del río: las especies más sensibles, como las frigáneas, las efímeras y las perlas, desaparecen en los tramos degradados.

Ninfa de libélula de la familia de los cenagriónidos (*Coenagrion puella*) / Foto: Shutterstock

Heteróptero adulto de la familia de los barqueros (*Notonecta glauca*) / Foto: Shutterstock

Ninfa de una efímera de la familia de los cénidos (*Caenis luctuosa*) / Foto: Daan Drukker - observation.org

Larva de díptero de la familia de las moscas negras o simúlidos (*Simulium* sp.) / Foto: shetlandlochs.com

Larva de frigánea o tricóptero de la familia de los sericostomátidos (*Sericostoma personatum*) / Foto: N Sloth - eol.org

Heteróptero adulto de la familia de los corredores (*Hydrometra stagnorum*) / Foto: Shutterstock

Coleóptero o escarabajo buceador adulto de la familia de los élmidos (*Elmis* sp.) / Foto: Cédric Alonso

Anguila (*Anguilla anguilla*) / Foto: CERM

Barbo de montaña (*Barbus meridionalis*) / Foto: Núria Sellarès-CERM

Bagre (*Squalius laietanus*) / Foto: Èlia Bretxa-CERM

Trucha (*Salmo trutta*) / Foto: Jordi Camprodon

Peces autóctonos de los tramos medio y alto de la cuenca del río Ter

En Cataluña hay unas 32 especies de peces autóctonos que viven en aguas continentales (dulces o salobres) y, como mínimo, 25 especies foráneas o alóctonas establecidas. En una misma cuenca, los peces se distribuyen según sus exigencias ambientales: temperatura, velocidad del agua, tipos de sustrato, etc. Muchos de los peces autóctonos están en declive y en delicado estado de conservación, como la anguila y el barbo de montaña. Todos se ven afectados, en mayor o menor grado, por los problemas de sobreexplotación del agua, la mala conectividad y la competencia con las especies invasoras.

Peces autóctonos de cada una de las cuencas analizadas en el proyecto LIFE ALNUS en el período 2018-2022. El asterisco entre paréntesis indica presencia puntual. Se indica el número y el porcentaje de especies alóctonas.

Cuenca	Anguila	Barbo de montaña	Barbo colirrojo	Bagre	Trucha	Alóctonas	%
Alt Segre			*		*	3	50
Alt Ter		*			*	1	33
Ter Mitjà		*		*	(*)	9	82
Congost	*	*		*		4	57

Los censos de macroinvertebrados acuáticos y peces realizados durante el proyecto indican una cierta mejora poblacional (especialmente la del barbo de montaña) gracias a la aplicación de los caudales ambientales en la central hidroeléctrica de Gallifa (río Ter, Masies de Voltregà). Las tormentas Leslie (2018) y Gloria (2020) provocaron un descenso significativo en el número de macroinvertebrados y peces, que se recuperaron meses después.

Los ríos y humedales albergan una fauna propia de anfibios, reptiles y mamíferos. Algunas especies, como las salamandras y los sapos, dependen del medio acuático para el crecimiento de sus larvas; en la fase adulta, estos individuos se refugian entre las raíces de los árboles de ribera. Por su parte, otros anfibios, como los tritones y las ranas, viven allí todo el año. Muchas especies encuentran allí su alimento y el ambiente idóneo para reproducirse: el galápago leproso, la culebra viperina, el musgaño patiblanco, la rata de agua, el desmán ibérico, el murciélago ribereño o el turón.

Salamandra (*Salamandra salamandra*)
/ Foto: Shutterstock

Rana común (*Pelophylax perezi*)
/ Foto: Shutterstock

Sapo común (*Bufo spinosus*)
/ Foto: Shutterstock

Galápago leproso (*Mauremys leprosa*)
/ Foto: Shutterstock

Culebra viperina (*Natrix maura*)
/ Foto: Shutterstock

Lución (*Anguis fragilis*)
/ Foto: Shutterstock

Musgaño patiblanco (*Neomys fodiens*)
/ Foto: Shutterstock

Desmán ibérico (*Galemys pyrenaicus*)
/ Foto: Shutterstock

Rata de agua (*Arvicola sapidus*)
/ Foto: Shutterstock

Nóctulo pequeño (*Nyctalus leisleri*)
/ Foto: Shutterstock

Turón europeo (*Mustela putorius*)
/ Foto: Shutterstock

Nutria (*Lutra lutra*)
/ Foto: Shutterstock

Colonia de aves zancudas en una aliseda del curso medio del río Ter. Se trata de una de las colonias de aves más importantes de Cataluña con más de trescientos nidos de cuatro especies. Los estratos superiores están ocupados por la garza real (*Ardea cinerea*), la especie más corpulenta y la primera en llegar; la parte media está ocupada por la garceta común (*Egretta garzetta*) y la garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*); finalmente, el martinete común (*Nycticorax nycticorax*). Al ser la última especie en llegar, el martinete común debe conformarse con nidificar en la parte inferior, lo que la hace más vulnerable a los depredadores / Foto: Jordi Bas.

En cuanto a la fauna vertebrada, las aves son el grupo más abundante en todos los entornos naturales de Cataluña. Los ríos, lejos de ser una excepción, acogen una gran variedad de especies: algunas visitan estos lugares para alimentarse, otras siguen el curso del río como parte de su ruta migratoria entre los continentes europeo y africano. Además, algunas especies, como la garza real, la garceta común, el martinete común o la garcilla bueyera, anidan allí, lo que indica el buen estado de conservación de esa parte de bosque. Las diez aves nidificantes más abundantes de los bosques de ribera en el Besòs, Ter y Segre son, por orden, la curruca capirotada, el ruiseñor, el chochín, el carbonero común, el mirlo, el agateador europeo, el ánade real, el petirrojo, el ruiseñor bastardo y el verdecillo.

Curruca capirotada (*Sylvia atricapilla*)
/ Foto: Shutterstock

Rruiseñor (*Luscinia megarhynchos*)
/ Foto: Shutterstock

Chochín (*Troglodytes troglodytes*)
/ Foto: Shutterstock

Carbonero común (*Parus major*)
/ Foto: Shutterstock

Mirlo (*Turdus merula*)
/ Foto: Shutterstock

Agateador europeo (*Certhia brachydactyla*)
/ Foto: Shutterstock

Verdecillo (*Serinus serinus*)
/ Foto: Shutterstock

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)
/ Foto: Shutterstock

Rruiseñor bastardo (*Cettia cetti*)
/ Foto: Shutterstock

Ánade real (*Anas platyrhynchos*)
/ Foto: Shutterstock

La fauna acuática depende de las riberas y la fauna ribereña depende del agua. Así, los macroinvertebrados y los peces se refugian y se reproducen entre las raíces semisumergidas de los alisos y las ramas vivas o muertas de alisos y sauces que yacen en el lecho del río. Las pollas de agua y los patos se reproducen y duermen en los carrizales, los espadañales, los zarzales y las ramas y raíces de los árboles cercanos al agua. El martín pescador anida en los taludes terrosos. La garza real, la garceta común y la garcilla bueyera se reúnen para criar en las alisedas, mientras que la nutria y el desmán ibérico cazan en el agua, con sus guaridas ribereñas bien resguardadas por la vegetación.

Mediante la aplicación de modelos estadísticos multivariantes (GLMM), se ha podido determinar cómo distintos grupos de animales prefieren o evitan determinadas características del bosque de ribera y su entorno. En el cuadro siguiente se ofrece un resumen y se indica si la relación es positiva o negativa y el nivel de significación: * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$, *** $p < 0,001$.

Elemento seleccionado	Aves forestales	Aves cavícolas ¹	Murciélagos arborícolas ²	Riqueza murciélagos	Carnívoros forestales ³	Pequeños mamíferos ⁴
Cubierta vegetal (4-16 m)		**			*	
Árboles gruesos (> 47,5 cm)	**	**	*	*		
Sotobosque (1-4 m)				*	*	
Diversidad arbórea			***	*		
Naturalidad fluvial						*
Diversidad paisajística				**		
Proximidad a edificios y carreteras	***				***	
Predadores nativos						*
Predadores alóctonos						*

■ relación positiva ■ relación negativa

¹ *Sitta europaea*, *Certhia brachydadylla*, carboneros y herrerillos. ² *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus cf. lasiopterus*, *Myotis crypticus*, *Barbastella barbastellus*. ³ *Genetta genetta*, *Martes foina*, *Meles meles*. ⁴ *Arvicola sapidus*, *Neomys* sp.

Tres comunidades vegetales en una balsa del río Segre: espadañal, herbazal húmedo y aliseda / Foto: Jordi Bas.

2.

LAS FUNCIONES DEL BOSQUE DE RIBERA

Bosque de ribera en las balsas de Gallissà (Bellver de Cerdanya, río Segre)
/ Foto: Jordi Bas.

2. LAS FUNCIONES DEL BOSQUE DE RIBERA

Uno de los retos ecológicos abordados a finales del siglo XX fue la mejora sustancial de la calidad del agua de los ríos mediante el saneamiento de las aguas residuales urbanas e industriales. Hoy en día, en la segunda década del siglo XXI, quedan todavía por alcanzar otros objetivos importantes: dejar fluir los caudales ecológicos, minimizar la contaminación difusa, desurbanizar las llanuras aluviales y restaurar la naturalidad del río y los hábitats de ribera. La concienciación ciudadana es clave para acelerar la restauración de los espacios fluviales, al igual que lo ha sido para restaurar la calidad del agua. Sin embargo, la recuperación de los ecosistemas de ribera sigue siendo la gran asignatura pendiente. El recuerdo de cómo debieron ser las grandes selvas riparias se pierde en la noche de los tiempos. Probablemente, habría que remontarse a antes de la expansión de la agricultura durante la Edad del Hierro, e incluso antes que eso, en los valles más poblados.

El nuevo paradigma de la planificación de las llanuras aluviales

El bosque de ribera sigue siendo el eterno incomprendido. Aún persiste la idea de que los sistemas fluviales y, en particular, la vegetación riparia y sus restos, constituyen un importante factor de riesgo para las infraestructuras en caso de crecidas. El discurso técnico estándar postula que, para reducir el riesgo de inundaciones, es necesario adaptar el río, mediante obras de contención hidráulica y la reducción de la vegetación viva o muerta. Por otra parte, persisten ciertas costumbres, como la corta a hecho, para obtener madera y leña del bosque de ribera. Afortunadamente para el sistema fluvial, ya no se permiten las extracciones de sedimentos de las riberas como material de construcción (áridos). El nuevo paradigma propone cambiar esta percepción de riesgo y pasar de la explotación intensiva a un enfoque ecosistémico. Instalar una mota o una escollera como respuesta a la inundación de unos cultivos, un camping o un polígono industrial supone trasladar el problema a los vecinos de aguas abajo, donde no se han previsto medidas correctoras hidráulicas. Retirar árboles caídos por el riesgo de que bloqueen un puente,

o talar una aliseda, significa perder funciones ecológicas, biodiversidad y servicios ecosistémicos. Si un puente está supuestamente en peligro por el material que arrastra una crecida es porque este puente no está convenientemente adaptado al río que atraviesa.

La probabilidad de que se produzca una gran inundación puede ser baja (de promedio, ocurre cada 100 o 500 años aproximadamente, dependiendo de la intensidad), pero podría suceder mañana mismo. Si nos fijamos en la ubicación de los antiguos pueblos y ciudades, veremos que se construían lo suficientemente cerca del río para abastecerse de agua, pero lo suficientemente lejos para evitar los inconvenientes de las avenidas. Como dice el refrán catalán, «A prop del riu, no t'hi facis el niu» ('Cerca del río, no construyas tu nido').

El proceso de expansión urbana más allá de los confines de los centros históricos de pueblos y ciudades en los siglos XVIII y XIX trajo consigo la construcción de viviendas y fábricas en la llanura aluvial. Las consecuencias fueron los terribles efectos de las grandes inundaciones, que hoy nos recuerdan placas y monumentos conmemorativos. La reciente construcción de polígonos industriales, segundas residencias y campings ha agravado aún más el problema. Para reducir el riesgo de inundaciones, se han canalizado tramos de río o se han contenido mediante motas, alterando por completo su dinámica natural. Si bien estas defensas podrían contener una crecida ordinaria, acabarían desbordadas en caso de una gran inundación.

Cuando los caudales son extraordinariamente altos, chocan contra los muros de contención, el

agua cobra aún más impulso y el riesgo se traslada a infraestructuras situadas más abajo. Las zonas agrícolas, industriales y edificadas que carecen de estructuras de contención reciben un impacto mayor de la crecida que el que tendrían si el río no se hubiera contenido aguas arriba.

¿Significa esto que hay que canalizar el río hasta el mar? Por el contrario, quizá deberíamos pensar en levantar estas defensas en la medida de lo posible. Liberar la llanura aluvial de muros y edificaciones significa que el caudal pueda extenderse a lo largo y ancho de la llanura y retener así sedimentos transportados y, en consecuencia, volumen de agua circulante. Al mismo tiempo, permite que el agua se filtre a la capa freática, y de ahí a pozos y manantiales, fertilizando la llanura con los sedimentos que ha aportado. Los puentes y demás infraestructuras se pueden remodelar y construir de forma que dejen de suponer un riesgo en caso de inundación. Los puentes romanos y medievales que se construyeron teniendo en cuenta este principio han sobrevivido hasta nuestros días. ¿No somos capaces de lograrlo hoy en día? Hasta ahora hemos intentado domar el río sin demasiado éxito. Con la crisis climática pendiente sobre nosotros como una espada de Damocles, y en el marco de la transición hacia un modelo de crecimiento medioambiental y humano más sostenible, quizá haya llegado el momento de adaptarnos al cambio y liberar nuestros ríos.

A la luz de estos precedentes y de los retos a los que nos enfrentamos, debemos recordar las funciones ecosistémicas esenciales que brindan los bosques de ribera en particular, integrados en el conjunto del espacio fluvial, y que acaban definiendo y regulando la ecología de los ríos.

Puente medieval sobre el río Ges (cuena del Ter en la comarca de Osona). Es un ejemplo de construcción adaptada a las crecidas del río. Su amplio arco permite el desagüe de las riadas, por lo que ha llegado entero hasta nuestros días / Foto: Jordi Camprodon.

Valor paisajístico

La singular y extraordinaria belleza de la vegetación de ribera es bien conocida y constituye un componente fundamental del paisaje, arraigado desde la antigüedad en la contemplación tranquila, los paseos, las reuniones alrededor de una fuente, la pesca, así como todo tipo de expresiones artísticas. El esplendor de la vegetación de ribera ha sido exaltado a lo largo de la historia del arte. Los bosques de ribera aportan un gran valor paisajístico y económico al territorio, ofreciendo un gran potencial para actividades recreativas y ecoturísticas.

Efectes de la vegetación de ribera en las riudes

La vegetación de ribera es una herramienta eficaz para gestionar las crecidas de los ríos porque ayuda a retener el flujo de agua y a reducir su velocidad. Las llanuras de inundación, y el bosque que las ocupa de forma natural, son la solución natural para controlar las crecidas de río.

Durante las crecidas, el bosque del río reduce la velocidad del agua y retiene sedimentos y material flotante. En cambio, si el río se canaliza y sus alrededores se convierten en zonas urbanizadas, el río fluye más rápido causando mayores daños cuando se desborda. Los sedimentos y restos orgánicos aportados por una crecida aumentan la fertilidad del suelo.

Especies típicas de los ríos catalanes: 1. Martín pescador (*Alcedo atthis*). 2. Lavandera cascadeña (*Motacilla cinerea*). 3. Barbo de montaña (*Barbus meridionalis*). 4. Trucha adulta y alevines (*Salmo trutta*). 5. Anguila (*Anguila anguila*). 6. Cangrejo de río europeo (*Austropotamobius pallipes*). 7. Zapatero (*Gerris* sp.). 8. Libélula (*Orthetrum cancellatum*). 9. Aliso (*Alnus glutinosa*) con las raíces sumergidas. 10. Campanilla de invierno (*Galanthus nivalis*), 11. Sauco (*Sambucus nigra*). 12. Carrizo (*Phragmites australis*). 13. Junco (*Scirpus holoschoenus*). Ilustración: ICRA-ART.

Refugio de animales y plantas

Los espacios fluviales figuran entre los ecosistemas más complejos y biodiversos de la Tierra. Contribuyen de forma decisiva a preservar la diversidad genética. Su función como corredores biológicos facilita el intercambio genético entre poblaciones alejadas entre sí.

Río alterado por la ocupación de las riberas, la contaminación directa (de origen doméstico e industrial) y la contaminación difusa (de origen agrario). Ilustración: ICRA-ART

Filtro de contaminantes

Los bosques de ribera mejoran la calidad y la transparencia del agua al filtrar los sedimentos en suspensión y absorber los nutrientes procedentes de las actividades humanas (industriales, agrícolas y urbanas). Los microorganismos que contienen depuran la contaminación difusa, como la de los purines, y una cierta proporción de aguas residuales.

Regulación del grado de insolación y de la temperatura del agua

La vegetación y el porcentaje de cobertura arbórea en la ribera regulan la temperatura del agua y el grado de insolación del cauce del río. A mayor sombra en el cauce, más estable y fresca será la temperatura del agua del río, incrementándose la diversidad de plantas y animales del ecosistema.

Algunas especies acuáticas y ribereñas características de los ríos catalanes. 1. Ánades reales (*Anas platyrhynchos*). 2. Rata de agua (*Arvicola sapidus*). 3. Nutria (*Lutra lutra*). 4. Martinete común (*Nycticorax nycticorax*). 5. Garza real (*Ardea cinerea*). 6. Garceta común (*Egretta garzetta*). 7. Álamo blanco (*Populus alba*). 8. Campanilla de invierno (*Galanthus nivalis*). 9. Espadaña (*Thypha latifolia*) y alisos (*Alnus glutinosa*). 10. Carrizo (*Phragmites australis*). Ilustración: ICRA-ART.

Los ríos actúan como autopistas que facilitan los movimientos de plantas y animales en el largo y ancho de la cuenca y entre cuencas. El bosque de ribera, a la vez, permite conectar la fauna forestal entre grandes extensiones de bosque separadas por llanuras agrícolas. Río Ter a su paso por la Plana de Vic, comarca de Osona / Foto: Jordi Bas.

Conectividad

El medio acuático y el bosque de ribera son unos corredores biológicos de primer orden, una vía rápida para los desplazamientos de la fauna y la dispersión de propágulos vegetales. Por ejemplo, la migración de aves se produce en gran medida siguiendo los cursos y valles fluviales. Los espacios fluviales permiten conectar poblaciones de distintos territorios y cuencas, por ejemplo, las cuencas del Besòs, Alt Ter y Alt Segre. Es el caso de aves y mamíferos acuáticos y semiacuáticos como los patos, la garza real, el murciélago ribereño o la nutria. Cuando la demolición de presas y esclusas no es posible, los dispositivos de paso de peces permiten a estos remontar el río a través de presas y esclusas, facilitando la reproducción y dispersión de las poblaciones de peces a lo largo de toda la red fluvial.

Rampa para peces de la esclusa de la Teula (río Ter en Manlleu, comarca de Osona) / Foto: Marc Ordeix.

3.

LA ALTERACIÓN DEL ESTADO NATURAL DEL BOSQUE DEL RÍO

Restauración del transporte de sedimentos y de la inundación lateral con la retirada de la canalización y de una esclusa obsoleta (río Congost en Granollers, cuenca del Besòs)
/ Foto: Aprèn Serveis Ambientals.

La actividad humana en espacios fluviales —como la extracción de áridos, los vertidos incontrolados de sustancias industriales, las canalizaciones, la generación de energía o los usos agrícolas y ganaderos, entre otras— ha generado una serie de presiones sobre los espacios fluviales que todavía hoy persisten dando lugar a cuencas muy modificadas y generando graves problemas para la supervivencia de estos hábitats. 1. Contaminación del agua, 2. Captaciones de agua y falta de caudales ecológicos, 3. Degradación de la vegetación ribereña, 4. Especies exóticas, 5. Falta de conectividad ecológica. Ilustración: ICRA-ART.

3. LA ALTERACIÓN DEL ESTADO NATURAL DEL BOSQUE DEL RÍO

Los ríos siempre han proporcionado inestimables recursos a los seres humanos. Desde la Antigüedad, la actividad humana ha influido en gran manera en los ecosistemas fluviales aprovechándose intensivamente de la vegetación de ribera en las llanuras aluviales, la cual acabó siendo sustituida por cultivos y pastos en muchos lugares. Con el inicio de la Revolución Industrial, los cursos fluviales sufrieron grandes modificaciones debido a las esclusas, los canales y el progresivo desarrollo urbanístico de sus riberas, hasta el punto de que hoy en día la mayoría de los bosques de ribera de las llanuras y los valles se encuentran en un estado de conservación deficiente o simplemente han desaparecido. A pesar de los esfuerzos aplicados en su preservación y mejora, los espacios fluviales de llanuras y valles que han sufrido un gran impacto de la actividad humana distan mucho de estar en buenas condiciones ecológicas. De hecho, los bosques de ribera desplegados en llanuras aluviales extensas son, a día de hoy, paisajes prácticamente extinguidos en la península ibérica. Diversas son las causas de su desaparición; describimos brevemente las principales a continuación.

1-La transformación de los ecosistemas fluviales

Gracias a sus terrenos llanos y muy fértiles y a sus recursos hídricos, los valles y llanuras fluviales han sido ocupados y explotados intensamente por los seres humanos. Los terrenos inundables se han utilizado en gran medida o principalmente para la agricultura, la ganadería, la extracción de sedimentos, el desarrollo urbano, la construcción de infraestructuras y la silvicultura intensiva. Esta degradación favorece la erosión y la pérdida del suelo, así como un aumento de la contaminación, dado que las plantas retienen el suelo y actúan al mismo tiempo como filtros de contaminantes. La transformación de las llanuras aluviales ha supuesto la reducción o pérdida de un patrimonio biológico propio y de gran riqueza. Además, al transformarse en zonas urbanizadas, se pierde su gran potencial de suministrar alimentos de proximidad.

El seguimiento de los indicadores biológicos del proyecto LIFE ALNUS ha proporcionado valiosos datos que ayudan a comprender la distribución de los organismos bioindicadores en relación con el estado de conservación del bosque de ribera y del medio acuático asociado a la matriz paisajística. Los tramos fluviales con bosques de ribera más extensos y complejos (con mayor diversidad vegetal y madurez) albergan mayor biodiversidad, especialmente los paisajes con mosaico agroforestal o los dominados por los bosques zonales.

2-Contaminación del agua

La contaminación de las aguas superficiales y freáticas proviene en gran medida de vertidos de origen industrial, agrícola, ganadero y doméstico. Aunque los sistemas de saneamiento implantados en Cataluña y en el resto de la Unión Europea permiten regular la mayor parte o gran parte de las aguas residuales urbanas e industriales, todavía existe una importante contaminación difusa, asociada a las actividades agrícolas y ganaderas, que se filtra a las aguas superficiales y subterráneas.

Los espacios fluviales tienen la capacidad de autodepurarse, de descomponer la materia orgánica que les llega de forma natural; es decir, la que forma parte del mismo sistema ecológico (hojas, ramas, etc.). También pueden absorber parte de la carga orgánica y de nutrientes procedente de las actividades humanas. Sin embargo, la autodepuración depende de la intensidad, del caudal de cada curso fluvial y del tipo de vertido, ya que, con demasiada frecuencia, se supera la capacidad de asimilación del río y de la vegetación de ribera. Pudimos observar este fenómeno durante el seguimiento de indicadores biológicos (macroinvertebrados acuáticos y peces) realizado en el marco del proyecto LIFE ALNUS. Por ejemplo, cuando en septiembre de 2020 se rompió un colector de aguas residuales urbanas durante unos días, la calidad biológica de un tramo del río Ter en la comarca del Ripollès, que había empezado a recuperarse con la aplicación de un régimen de caudales ambientales, se simplificó.

3-Extracción de agua y variación de caudal

En los ríos mediterráneos, la densidad de aprovechamientos para el riego o para la producción de electricidad es especialmente elevada. La agricultura, por ejemplo, utiliza alrededor de tres cuartas partes del agua consumida en Cataluña. El resto del consumo de agua se reparte entre la ganadería, la industria y el uso doméstico.

La extracción de agua de los ríos hace que los caudales sean inferiores a los deseados, lo que genera un déficit hídrico, un aporte extraordinario de nutrientes y un estrés hídrico sobre la vegetación de ribera. La falta de caudales aguas abajo de las presas y esclusas dificulta la supervivencia y la regeneración de los alisos y otras especies riparias leñosas, cuyas raíces deben mantenerse siempre húmedas o mojadas.

El LIFE ALNUS ha acordado con una empresa hidroeléctrica liberar más agua durante las sequías en los tramos situados aguas abajo de dos esclusas del río Ter y monitorizar la mejora del ecosistema fluvial.

4-Falta de madurez del bosque de ribera

Prácticamente, no quedan bosques de ribera maduros; es decir, aquellos formados por árboles de distintas edades, incluidos árboles viejos y abundante madera muerta. En parte, las crecidas se encargan de rejuvenecer los bosques de ribera con mayor frecuencia que los incendios u otras perturbaciones naturales en los bosques que no son riparios. Además, la estructura de monte bajo y las cortas a hecho de las alisedas no favorecen la existencia de bosques maduros. Esta práctica consiste en talar todos los árboles de una extensión de bosque (rodal) cuando alcanzan una determinada edad (por ejemplo, veinticinco años en el caso del aliso) o un determinado diámetro.

Aunque no es un árbol especialmente longevo, un aliso puede vivir más de cien años. Sin embargo, el modelo de gestión del monte bajo hace que estos árboles no alcancen la madurez y la madera muerta suele retirarse por temor a que dañe puentes, esclusas y canales, sobre todo después de avenidas. Desde el LIFE ALNUS proponemos un modelo más cercano a la naturaleza en la gestión de aquellos bosques de ribera donde exista interés por producir madera comercial. El modelo de gestión próxima a la naturaleza imita los procesos naturales, garantizando una cubierta continua que facilite el progreso hacia una mayor complejidad y madurez, albergar una amplia variedad de biodiversidad y cumplir con las funciones ecológicas conjuntas del bosque con el río. LIFE ALNUS propone dejar, después de una crecida, gran parte de la madera muerta en su sitio. Además, desaconseja trocearla, ya que al dejarla intacta es más difícil que el río se la lleve río abajo. En los bosques de los que no se extrae madera, basta con dejarlos crecer y envejecer libremente.

Madera muerta bien integrada en el suelo, resultado de un proceso natural de envejecimiento del bosque. El claro abierto por la caída de los árboles más viejos es una oportunidad para el crecimiento de los plantones. Se trata de un proceso natural y continuo de regeneración (o renovación) del bosque. Aliseda en el río Segre, en la comarca de la Cerdanya / Foto: Jordi Bas.

5- Especies invasoras

Las especies introducidas, autóctonas o exóticas, son aquellas que se establecen en un territorio que no es su hábitat nativo y al que han accedido por la acción humana. Se calcula que, aproximadamente, entre el 10 y el 20 % de las especies que llegan a nuestro territorio tienen la capacidad de adaptarse a él. Entre las especies naturalizadas, otro 10-20 % presenta una gran capacidad de resistencia y proliferación. Su adaptabilidad les permite propagarse por los entornos naturales, competir y desplazar especies autóctonas, modificar los ecosistemas y afectar a la economía e incluso a la salud humana.

Los espacios fluviales son los ecosistemas en los que las especies invasoras, acuáticas y semiacuáticas como los cangrejos rojos o los visones americanos, pueden propagarse con mayor facilidad. La vegetación de ribera autóctona compite con especies de gran capacidad de propagación, como la falsa acacia, el ailanto, el negundo y la caña. Estudios previos del proyecto LIFE ALNUS han cartografiado y evidenciado la expansión de especies vegetales invasoras en el conjunto de las tres cuencas del proyecto. La estrategia para reforzar la vegetación de ribera autóctona ha consistido en identificar y actuar en los tramos fluviales donde las especies invasoras estaban presentes, pero no eran dominantes.

6-Falta de conectividad ecológica

Los impactos ambientales mencionados anteriormente fragmentan los hábitats riparios. La continuidad de los bosques de ribera se ha perdido, no solo en las cabeceras de los ríos de montaña, sino sobre todo en valles y llanuras aluviales, a menudo tras siglos de ocupación humana de estos espacios. La falta de caudales y la presencia de instalaciones hidráulicas dificultan o impiden el movimiento y la conexión entre poblaciones de fauna, como es el caso de la anguila, que ya ha desaparecido del interior de Cataluña. También el resto de poblaciones de peces autóctonos se han visto afectadas y están en declive en todas partes, entre otras razones por la gran dificultad que encuentran para acceder a sus lugares de desove (reproducción) o alimentación. Las actuaciones de restauración del LIFE ALNUS tienen como objetivo reducir la fragmentación del bosque de ribera.

7-Efectos del cambio climático

Los espacios fluviales mediterráneos son especialmente vulnerables al cambio climático. Los caudales ordinarios de los cursos de agua suben y bajan repentinamente debido al progresivo aumento de la temperatura, a la reducción de las precipitaciones y a la creciente recurrencia de episodios extraordinarios de sequía y crecidas. Estas condiciones climáticas ya están afectando a las comunidades riparias y, en particular, a las alisedas.

El proyecto LIFE ALNUS ha podido comprobar cómo el decaimiento observado en los alisos de la cabecera de las cuencas está relacionado con las sequías graves recurrentes. Las raíces de los alisos deben permanecer siempre húmedas e, incluso, inundadas, por lo que el árbol es especialmente sensible a la falta de caudales superficiales o subterráneos. Si las raíces pasan demasiado tiempo con poca humedad, el árbol decae y acaba muriendo. Es probable que la reforestación progresiva y natural de las cabeceras de cuenca a partir de la segunda mitad del siglo XX haya reducido los caudales en los cursos de agua debido a un aumento de la evapotranspiración. Esto explicaría por qué las alisedas de cabecera son las que tienden a decaer, aparentemente sin intervención humana. Con el cambio climático, es probable que este decaimiento se amplifique en el futuro, y, de acentuarse este fenómeno, es probable que el aliso desaparezca en algunos tramos y su lugar sea ocupado por especies más tolerantes a la sequía, como los sauces y los fresnos.

Aliseda decaída por las sequías, con alisos muertos o moribundos, en la cuenca del Besòs / Foto: Jordi Camprodon.

El aliso se adapta a los cambios de caudal de los ríos modificados por las infraestructuras, prosperando aguas arriba de las esclusas, pero disminuyendo inmediatamente aguas abajo. Los alisos también pueden desaparecer cuando el nivel del agua desciende debido a modificaciones en el cauce del río o como consecuencia de la extracción de sedimentos para el sector de la construcción (áridos).

También se ha evidenciado el efecto de las crecidas no ordinarias (tormentas Leslie y Gloria). El transporte y sedimentación de limos, gravas y guijarros ha alterado el paisaje fluvial y ha modificado temporalmente las comunidades de macroinvertebrados y peces. Una gran cantidad de árboles que habían crecido durante un largo periodo (desde los años ochenta) en el que no se habían producido avenidas de esta envergadura, quedaron socavados y cayeron. La caída de árboles es un proceso natural. Sin embargo, los bosques de monte alto más maduros pueden reducir la caída masiva de árboles. La adaptación de infraestructuras, como puentes, para hacer frente a las avenidas y la liberación de las llanuras inundables minimizarían los efectos de las crecidas en bienes y servicios.

Modelos predictivos de vulnerabilidad de las alisedas por el cambio climático en Cataluña. Se distingue entre una predicción de corto y largo plazo. Fuente: MN Consultores.

8-Insuficiente cobertura legal y gobernanza compleja

El proyecto LIFE ALNUS ha constatado como parte de las mejores muestras de aliseda de las llanuras aluviales catalanas, extremadamente escasas, están fuera del paraguas de las Zonas Especiales de Conservación (ZECs) de la Red Natura 2000. Es por eso que el proyecto propuso, como una de las acciones principales, la ampliación de esta cobertura legal.

Por otro lado, los espacios fluviales reúnen una gran diversidad de intereses socioeconómicos que interaccionan entre ellos y hacen que la gobernanza de los espacios fluviales sea especialmente compleja, si no la más complicada entre los sistemas naturales. No es de extrañar que a menudo se evidencien carencias de coordinación entre los sectores implicados en la gestión, entre figuras de protección a escala europea, estatal y catalana, entre las diferentes administraciones y entre estas y los ciudadanos. En consecuencia, es evidente que hace falta una revisión y mejora de las figuras de protección (Red Natura 2000, principalmente) y de la gobernanza de ríos y .

La problemática ibérica es paradigmática, sobre todo en Cataluña: probablemente, sea una de las regiones biogeográficas europeas con mayor potencial para mejorar el estado de conservación de su hábitat, pero, al mismo tiempo, también se enfrenta a algunos de los retos de conservación más difíciles. Esto significa que las experiencias adquiridas con el proyecto LIFE ALNUS y otros similares servirán como valiosos modelos para futuras acciones.

Ejemplo de llanura aluvial con un espacio potencialmente fluvial (EPF, zona inundada por el río en avenidas extraordinarias), el Dominio Público Hidráulico (DPH) y la delimitación de la Red Natura 2000. Como puede observarse, el DPH y el EPF abarcan zonas transformadas en mayor o menor medida por la actividad agrícola y ganadera. Son espacios con potencial para ser convertidos en hábitats riparios, previo acuerdo con los propietarios de los terrenos (públicos o privados) y con el organismo administrador de la cuenca. La Red Natura 2000 puede ampliarse a las áreas restauradas. Fuente: MN Consultores.

9- Pérdida de biodiversidad

Los hábitats acuáticos continentales ocupan solo el 3 % de la superficie de Cataluña, pero concentran más del 30 % de sus especies amenazadas y son los hábitats que han sufrido una mayor pérdida de biodiversidad en los últimos veinte años.

Tendencias poblacionales por diferentes tipos de ambientes según el índice internacional *Living Planet*, aplicado a los hábitats de Cataluña. Indica que los hábitats acuáticos sufren un fuerte declive en la diversidad de especies en las dos últimas décadas. Fuente: Observatorio del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (2020).

Riera de Vallformers a su paso por la fuente dels Oms, en Cardedeu, cuenca del Besòs / Foto: Jordi Bas.

4.

EL PROYECTO LIFE ALNUS

El río Segre, en la Cerdanya, es uno de los mejores ejemplos de río sin obstrucciones artificiales en Cataluña / Foto: Jordi Bas.

4. EL PROYECTO LIFE ALNUS

LIFE ALNUS es un proyecto cuyo objetivo es la conservación, restauración y gobernanza de las alisedas y otros bosques de ribera afines, como saucedas, alamedas, fresnedas, olmedas y bosques mixtos de alisos, sauces, fresnos, olmos y álamos. Está cofinanciado por el Programa LIFE Naturaleza y Biodiversidad de la Unión Europea, que incluye la mejora de hábitats y especies de la Red Natura 2000.

La Red Natura 2000 protege los espacios naturales más importantes de la Unión Europea, zonas que exhiben hábitats y especies de flora y fauna de interés comunitario, pero cuyo estado de conservación es precario.

Cuencas hidrográficas del LIFE ALNUS con la distribución actual y potencial de las principales comunidades vegetales de ribera. Fuente: MN Consultores.

La razón de este proyecto

La conservación de los bosques de ribera plantea un importante reto científico, social y político que, hasta la fecha, solo se ha abordado a través de proyectos puntuales y locales de restauración en el marco europeo. En otras palabras, aún no existe un proyecto europeo con un enfoque integrado y transversal de la conservación de los bosques de ribera a escala regional o nacional. Esta situación no sería grave si la evolución del hábitat ripario fuera positiva tras treinta años de vigencia de la Directiva Hábitats. Sin embargo, no es así: para el conjunto de la región mediterránea europea, el estado de conservación de los bosques de ribera ha pasado de inadecuado a malo entre 2007 y 2018, según la Comisión Europea.

Este es el reto al que se enfrenta LIFE ALNUS. El proyecto se ha llevado a cabo en tres cuencas piloto (Besòs, Ter y Segre), a lo largo de más de mil kilómetros lineales. Las tres cuencas cubren más del 50,5 % de la distribución geográfica de las alisedas en Cataluña. Cabe destacar que el territorio español de la Red Natura 2000 contiene el 48 % de la superficie de alisedas de la región mediterránea, de modo que España (y, a su vez, Cataluña con casi el 15 % de dicha superficie) tiene una importante responsabilidad en la conservación de este hábitat de la Europa mediterránea.

Cataluña reúne una gran diversidad de bosques de ribera, desde las alisedas de las cabeceras hasta las alisedas, saucedas y alamedas de las llanuras aluviales. Es precisamente en los grandes valles y llanuras donde estos hábitats están más degradados y fragmentados, hasta el punto que se calcula que se ha perdido más del 80 % de los bosques de ribera de las llanuras aluviales europeas. Debido a su crítico estado de conservación en toda Europa, las alisedas y otros bosques de ribera han sido clasificados como hábitats de interés comunitario e incluidos en la Directiva Hábitats de la Unión Europea.

Cataluña es, probablemente, una de las regiones biogeográficas europeas que más puede avanzar en la mejora del estado de conservación de su hábitat, pero al mismo tiempo se enfrenta a los retos de conservación más difíciles, lo que significa que la experiencia adquirida a través de este proyecto posee un carácter demostrativo muy valioso, transferible a otras cuencas. Además, Cataluña forma parte de la región mediterránea, donde las alisedas tendrán que adaptarse a períodos de sequía más intensos y recurrentes como consecuencia del cambio climático.

Acciones preparatorias

¿Cómo estaba el hábitat antes del proyecto?

Para abordar estratégicamente la conservación de las alisedas a escala de cuenca, fue necesario determinar el estado de conservación de los bosques de ribera en las tres cuencas ALNUS (Segre, Ter y Besòs). Desde el inicio del proyecto se trabajó para diagnosticar y conocer las causas de la pérdida del hábitat, con el fin de planificar de forma sistemática dónde era más prioritario actuar. Es decir, dado que los recursos económicos y humanos suelen ser limitados, fue necesario decidir en qué tramos fluviales (divididos en unidades de aproximadamente 500 m lineales) podían ser más eficientes las acciones de conservación o recuperación:

1. Tramos cuyo hábitat estaba fragmentado y era posible restablecer la continuidad del bosque.
2. Tramos cuyo hábitat había desaparecido, pero existía un potencial significativo para su reintroducción.
3. Tramos con vegetación poco madura, con muchos árboles de monte bajo, en los que se podrían realizar tareas silvícolas para mejorar el vigor y la heterogeneidad del arbolado.

4. Tramos con presencia de especies vegetales alóctonas, especialmente de carácter invasor. Los tramos seleccionados debían ser aquellos en los que estas especies alóctonas no fueran dominantes, sino que estuvieran repartidas pie a pie o en grupos dentro de comunidades dominadas por especies autóctonas. De esta forma, se optimizaba la eficiencia de los resultados (bajo coste/beneficio).
5. Tramos y cursos fluviales con alisedas y otros hábitats fluviales de interés comunitario situados fuera de la Red Natura 2000. Se dio prioridad a las alisedas de la llanura aluvial, que son las que desaparecieron hace más tiempo. En conjunto, eran tramos que presentaban una combinación de distintos problemas, que no sufrían una gran degradación y que ofrecían un gran potencial de recuperación, lo que redundaba en un mayor beneficio para la naturaleza y menores costes.

Se analizaron más de mil kilómetros fluviales entre las tres cuencas del proyecto ALNUS. Solo se hallaron 316 ha de alisedas (184 ha en el Segre, 106 en el Ter y 26 ha en el Besòs). Esta cifra fue muy inferior a la esperada sobre la base de los datos anteriores. Además, se añadieron 2043 ha de bosque de ribera con presencia de alisos y 432 ha de saucedas y bosques mixtos sin alisos.

Planes de restauración y conservación del hábitat

Tras el diagnóstico, se elaboraron planes de conservación de los bosques de ribera para cada cuenca. Estos planes priorizaron los tramos de actuación en función de los problemas diagnosticados. Las intervenciones en los tramos más prioritarios fueron llevadas a cabo por el LIFE ALNUS. En un futuro próximo se abordará el resto de tramos mediante nuevos proyectos.

Una visión integral de la recuperación de los hábitats fluviales (entendidos como el área que abarca el río y el bosque de ribera) conlleva la renaturalización de las dinámicas, los procesos y los flujos que los rigen, así como la eliminación de las barreras, desconexiones y discontinuidades hidromorfológicas o químicas que impiden mantener la integridad del continuo de cuenca.

Aliso plantado durante la restauración del bosque de ribera en el río Congost, a su paso por el parque Lledoner (Granollers) / Foto: Jordi Bas.

1. Medidas de eliminación y control de especies invasoras

3. Medidas de restauración de la continuidad longitudinal del hábitat

2. Medidas de mejora forestal

4. Reintroducción del hábitat en cursos de donde se ha extinguido

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

+

PRESELECCIÓN DE TRAMOS DE ACTUACIÓN (Reuniones de socios)

SELECCIÓN FINAL DE TRAMOS DE ACTUACIÓN

- Delimitación cartográfica
- Validación sobre el terreno

SELECCIÓN FINAL DE PARCELAS DE ACTUACIÓN (RODALES)

- Inventario pericial
- Rodalización: delimitación de rodales de diferente estructura y/o objetivo

Rango de interés

- Sin interés
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 13
- Cuenca piloto del Ter

Primera franja riparia

Segunda franja riparia

Restos de vegetación después de la tormenta Leslie

Ejemplo de la metodología seguida para diseñar la estrategia de los Planes de Restauración y Conservación de Hábitats para cada cuenca del LIFE ALNUS. La acción de conservación consistió en identificar los tramos fluviales mejor conservados o con mayor potencial de restauración en los que ampliar la Red Natura 2000. La restauración se basó en cuatro acciones: 1) eliminación y control de especies exóticas; 2) mejora de la estructura del bosque de ribera con tratamientos silvícolas; 3) desfragmentación del hábitat mediante plantaciones, y 4) reintroducción del hábitat en tramos donde había desaparecido. La planificación espacial de cada acción partió del análisis de alternativas: a) mediante índices de idoneidad o interés de cada tramo, y b) utilizando modelos de priorización basados en la planificación sistemática (software Marxan). El mapa de la figura adjunta representa el modelo resultante para la reintroducción del bosque de ribera. Los tramos inicialmente identificados por su interés estratégico fueron posteriormente estudiados con mayor detalle mediante trabajo de campo y revisados por los socios responsables (y conedores) de cada cuenca. Todo ello con el fin de llevar a cabo la selección final de los tramos en los que se iba a intervenir. Una vez seleccionados dichos tramos, se trabajó sobre el terreno: se distinguieron superficies homogéneas (rodales) según el tipo de actuación que mejor se adaptaba, se inventarió la vegetación y se analizaron las posibilidades de intervención en función de sus características ecológicas y otros aspectos sociojurídicos. Fuente: MN Consultores / CTFC.

Acuerdos con los propietarios

Para proteger, mejorar y conservar los bosques de ribera, fue necesario llegar a acuerdos, denominados «de custodia fluvial», con distintos tipos de propietarios: particulares, empresas, y autoridades públicas, en los tramos fluviales donde se llevaron a cabo las acciones de restauración.

A lo largo del proyecto se firmaron acuerdos con diecisiete propiedades particulares y con tres públicas, incluida una empresa hidroeléctrica.

Firma de un acuerdo de custodia fluvial con el propietario de la finca Can Batista (cuena del Ter, Torelló) en 2021, en el marco del LIFE ALNUS / Foto: Marc Ordeix.

Acciones de conservación

El proyecto partió de la premisa de que la mejor opción para la restauración de espacios fluviales es la recuperación de la dinámica natural; es decir, permitir que el río se autorregule mediante la recuperación de los caudales, la dinámica de sedimentos y el régimen de crecidas. Esta restauración pasiva puede aplicarse cuando los factores de impacto han desaparecido o disminuido significativamente. Sin embargo, esto no siempre es posible. Por consiguiente, el objetivo del proyecto era implementar acciones de restauración activa que facilitaran la recuperación de los procesos naturales y permitieran al río organizarse y recuperarse por sí mismo. Para ello, ayudamos al sistema fluvial retirando motas y barreras, restableciendo caudales y eliminando especies invasoras, mientras que la estructura del bosque se mejoraba mediante trabajos silvícolas y plantaciones de especies autóctonas.

Mayor protección de los bosques de ribera

El proyecto LIFE ALNUS completó la estrategia catalana de conservación de los bosques de ribera mejorando y ampliando la Red Natura 2000. A pesar del gran esfuerzo que se ha realizado en Cataluña para cubrir el 31 % del territorio dentro de la Red Natura 2000, todavía existían cursos fluviales y alisedas u otros hábitats riparios de interés comunitario en las cuencas ALNUS que estaban fuera del área de protección legal que ofrece la Red Natura 2000. Por ello, el proyecto trabajó en estrecha colaboración con la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio Natural (DGPA) de la Generalitat de Catalunya, que es el organismo competente en la planificación de la Red Natura 2000 en el país.

La selección de los espacios se inició durante las acciones preparatorias y finalizó con los trámites administrativos puestos en marcha por la DGPA. Un componente innovador de la acción fue la inclusión de un proceso participativo con las administraciones públicas competentes y los agentes territoriales y sociales implicados. Su objetivo era lograr el mayor

consenso posible entre la población local. Como resultado final, se planificó ampliar la Red Natura 2000 en los espacios fluviales de las cuencas del Segre, Ter y Besòs en unas 900 ha.

Mapa del estado de conservación de los espacios fluviales incluidos en la propuesta de ampliación de la red Natura 2000. Fuente: Servicio de Planificación del Entorno Natural, Generalitat de Catalunya.

Restauración de la vegetación de ribera

El LIFE ALNUS contribuyó en la recuperación de la continuidad y la conectividad ecológica perdida del hábitat en tramos degradados, pero que todavía conservaban una potencialidad óptima para su restauración. Estos tramos fueron identificados como prioritarios en el proceso de planificación previa. Las acciones se centraron en cuatro aspectos:

1. La reconexión del continuo fluvial (desfragmentación del hábitat).
2. La reintroducción del hábitat en subcuencas y tramos extensos en los que había desaparecido.
3. El control de las especies exóticas.
4. La mejora de la complejidad de la estructura del bosque, junto con su madurez y biodiversidad.

La reconexión y reintroducción del hábitat se llevó a cabo mediante la plantación de especies leñosas autóctonas, a partir de semillas o por estacas, recogidas en la misma cuenca. El control de las especies exóticas se realizó utilizando las mejores prácticas posibles, priorizando la tala y la endoterapia de la vegetación invasora en lugares donde la vegetación leñosa autóctona pudiera recuperar y recubrir fácilmente el espacio. Se aplicaron buenas prácticas de gestión forestal consistentes en el resalveo, la entresaca, la producción de madera muerta mediante el anillado o corta de árboles, allí donde era deficitaria. Puntualmente, se llevaron a cabo trabajos de restauración hidromorfológica para recuperar antiguos brazos de río que habían desaparecido. Finalmente, los restos de las cortas se utilizaron para construir madrigueras de nutria.

Producción de planta para el LIFE ALNUS en los viveros de Forestal Catalana, en Breda. Se obtuvieron plantones de aliso a partir de semilla (como los de la imagen), fresnos de hoja grande y de hoja pequeña, álamo, saúco y cornejo, entre otros. También sauce blanco, mimbrera púrpura, sarga y sauce cenizo producidos a partir de estaca. Los frutos y estacas fueron recogidos en la misma cuenca, de árboles y arbustos cercanos a donde se hacían los proyectos de restauración del bosque de ribera. El objetivo era que la plantación fuera de la misma población genética. Así se preservaba la variabilidad genética y al mismo tiempo, se conseguía una mejor adaptación de las plantas / Foto: Jordi Camprodon.

Entresaca en un viejo platanar para restaurar la vegetación riparia natural. Se seleccionaron para cortar algunos plátanos de grandes dimensiones que competían con los fresnos, arces y tilos. El resto de plátanos no se cortaban porque daban sombra al arroyo, protegían los márgenes de los ríos y albergaban nidos de especies amenazadas. Las falsas acacias se talaban todas por su carácter invasor. Riera de Sora (cuenca del Ter), Parque del Castell de Montesquiu / Foto: Jordi Camprodon.

Proyectos demostrativos

En cada cuenca ALNUS se llevaron a cabo cuatro proyectos emblemáticos de restauración de los ecosistemas fluviales que abordaban diferentes problemáticas. Las actuaciones querían ser innovadoras y que sirvieran para aprender de aciertos y errores de cara a futuros proyectos en cuencas catalanas y del conjunto de la región mediterránea europea.

Las actuaciones consistieron en restaurar y facilitar la dinámica natural. Dentro de cada cuenca se seleccionaron tramos que contenían una representación adecuada de los diversos problemas que afectan a las alisadas mediterráneas en llanuras aluviales y que, por su complejidad, requerían nuevos ensayos técnicos y singularmente complejos, como era el caso de tramos con gran incidencia, un alto grado de degradación o en situaciones de fuerte regulación del régimen hidrológico.

Los proyectos piloto fueron los siguientes:

1) Eliminación y retranqueo de barreras y restauración del hábitat desaparecido en el tramo urbano del río Congost (cuenca del Besòs) en la conurbación de Granollers. Reintroducción de la alisada. 72 ha / Foto: Jordi Bas.

2) Restauración de la dinámica hidromorfológica de los sedimentos y retirada de barreras en dos islas fluviales del curso medio del río Ter: islas fluviales de Les Gambires (Torelló) y El Sorral (Masies de Voltregà). 19,2 ha. / Foto: Jordi Camprodon.

3) Restauración hidromorfológica y de la alisada en la llanura aluvial del río Segre. Balsas de Gallissà, riberas del Alto Segre, Bellver de Cerdanya. 4,5 ha / Foto: Jordi Bas.

4) Recuperación de caudales aguas abajo de dos esclusas utilizadas para la explotación hidroeléctrica del río Ter, un río muy regulado en términos hidromorfológicos. Esclusas del Mariner (Camprodon) y Gallifa (Masies de Voltregà), gestionadas por la empresa hidroeléctrica Estabanell y Pahisa, SA / Foto: Jordi Bas.

Regulación del uso público

Acercarse en el río es, y tiene que ser, una actividad normal. Y desde aquí os animamos. Pero muy a menudo nos encontramos con situaciones que hacen necesaria una regulación para evitar un exceso de frecuentación y malos usos que pueden malograr el río. Por ejemplo, el LIFE ALNUS ordenó puntos de pesca deportiva en el río Ter de acuerdo con las sociedades de pescadores locales. Por otro lado, de la mano de varios colectivos, senderistas, pescadores, naturalistas, se elaboraron códigos de buenas prácticas para hacer compatible el acceso al río y la conservación de sus valores naturales.

Tramo del «Camí vora Ges», un proyecto impulsado en los años noventa por el Grupo de Defensa del Ter, cuyo objetivo era permitir que el público redescubriera el río / Foto: Jordi Camprodon.

Orientaciones de gestión

Para contribuir a la gobernanza y buenas prácticas de los espacios fluviales se elaboró un documento con prescripciones técnicas para el tratamiento de los restos vegetales después de las riadas. También se editó un manual con las experiencias de conservación y restauración de espacios fluviales. Puede servir de modelo para las diversas problemáticas de conservación de los ecosistemas fluviales. Incluye orientaciones técnicas para una gestión forestal sostenible de los bosques de ribera.

Gobernanza

El conocimiento es indispensable para aprender, discutir y juzgar mejor como gestionar los bosques de ribera, tanto como infraestructuras verdes, como por sus valores ambientales, culturales y vivenciales. Estamos ante un mundo con grandes cambios, en plena crisis ambiental. En consecuencia, tenemos que tomar decisiones urgentes para una gestión sostenible del territorio y próxima a la naturaleza.

Para este fin, el LIFE ALNUS emprendió un proceso participativo de mejora de la gobernanza a partir de aulas de debate. Su objetivo

era discutir y llegar a consensos que concilianen valores ambientales, actividades económicas y usos sociales de los espacios fluviales. Se dirigieron a gestores ambientales, a ingenieros forestales e hidráulicos, a propietarios de fincas rústicas con riberas, a ayuntamientos, a empresas hidroeléctricas o extractivas, a entidades naturalistas, ecologistas y de custodia del territorio y a colectivos que realizan actividades recreativas en los ríos. De cada aula resultó un decálogo de acciones a emprender, consensado entre los participantes y consultable en la Web del proyecto.

Para conseguir la máxima visibilidad del proyecto se emplearon varias herramientas, incluidas las redes sociales, el boletín, la exposición, las actividades de educación ambiental para las escuelas, las publicaciones, etc. Todos estos materiales los podéis encontrar en la Web (www.lifealnus.eu).

Seguimiento ecológico

Se llevó a cabo un seguimiento de diversos indicadores hidromorfológicos (caudales, topografía, sedimentos) y biológicos (macroinvertebrados acuáticos, peces, flora y vegetación de ribera, aves de ribera y mamíferos semiacuáticos y de ribera). Mediante un proceso inicial de muestreo extensivo, se estableció la asociación entre los bioindicadores y la complejidad de la estructura del bosque de ribera. El segundo objetivo del seguimiento era evaluar, a corto y largo plazo, la respuesta de los indicadores hidromorfológicos y biológicos a las acciones de mejora y restauración del hábitat. Por último, los resultados y conclusiones, derivados tanto de los estudios previos, como del seguimiento de bioindicadores, proporcionaron información básica para integrarla en la planificación de las actuaciones del LIFE ALNUS. Los planes de gestión adaptativa permitirán su replicabilidad en otras cuencas hidrográficas.

Muestreo científico de peces mediante pesca eléctrica en el río Ter en Les Masies de Voltregà por el equipo del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis - Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. Octubre de 2021 / Foto: Pol Guardis.

5.

RETOS DE FUTURO

Raíces de aliso sumergidas, magnífico ejemplo de la asociación entre el bosque y el agua (río Fornès, cuenca del Ter) / Foto: Jordi Bas.

Nidos de garza real (*Ardea cinerea*) y de garcilla bueyera (*Bubulcus ibis*) en un aliso del río Ter en Torelló (comarca de Osona) / Foto: Jordi Bas.

5. RETOS DE FUTURO

A continuación, se presenta una selección de las acciones más relevantes propuestas por las aulas de debate de LIFE ALNUS. Abordan los retos actuales y futuros identificados por los distintos actores sociales en la gestión y uso de los ecosistemas fluviales.

- Implementar una gestión más adaptativa de los espacios fluviales. La recuperación de la dinámica natural es la solución para reducir los riesgos de inundación, recuperando llanuras inundables y antiguos brazos fluviales que ayuden a laminar las avenidas y reducir su impacto en las infraestructuras. Incorporar los escenarios de cambio global (que prevén una disminución significativa de los caudales circulantes) en la dinámica futura de los bosques de ribera.
- La restauración ecológica activa debe aplicarse allí donde sea necesario para recuperar y acompañar los procesos naturales: retirada de esclusas y canalizaciones, pasos de peces, actuaciones silvícolas, regulación de invasoras, restauración hidromorfológica y de la vegetación. Promover la gestión activa de sedimentos en esclusas y en grandes embalses para facilitar el transporte de sólidos (guijarros, grava, arena y lodo), teniendo en cuenta que tanto el transporte de sedimentos como los caudales ambientales son esenciales para el mantenimiento de los espacios fluviales.
- El objetivo común de los gestores y usuarios de los espacios fluviales es restablecer el buen estado ecológico del bosque de ribera para los servicios ecosistémicos, de conformidad con la Directiva Hábitats y la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea. Debe compatibilizarse con otros objetivos, como las actividades de aprovechamiento maderero y el uso público.
- Los cursos fluviales son una infraestructura verde estratégica. Es necesario gestionar urbanísticamente sus usos en función de sus riesgos y valores ambientales. La tendencia debe ser la deconstrucción de aquellas edificaciones con alto riesgo de inundación y que tengan un impacto negativo sobre el río.
- Promover la custodia fluvial como instrumento privilegiado para conciliar la gestión urbana/agrícola con la conservación de riberas y cauces. Incentivar a los propietarios para que amplíen los bosques de ribera. Alcanzar un equilibrio entre la gestión forestal productiva y la presencia de bosques de ribera ecológicamente funcionales, de mayor madurez y biodiversidad. Las opciones incluyen medidas fiscales, incentivos para la adopción de buenas prácticas o la facilitación de acuerdos de custodia forestal o fluvial.

- Identificar y recuperar tramos de bosques de ribera maduros y en buen estado de conservación para dejarlos a merced de su dinámica natural y llevar a cabo su seguimiento. Constituyen sistemas altamente funcionales y biodiversos, de referencia para el seguimiento científico y la aplicación de medidas de gestión en tramos multifuncionales.
- Profundizar en el conocimiento (mediante pruebas piloto) de diversas medidas de gestión de espacios fluviales en relación con sus riesgos (sedimentos, deriva de madera, inundabilidad) y los servicios ambientales que ofrecen. Asimismo, evaluar las implicaciones de la buena gestión de la funcionalidad fluvial y de las comunidades vegetales en la reducción del riesgo de avenidas, estableciendo áreas forestales con diferentes tipos de intervención para compatibilizar los diferentes usos y minimizando los riesgos para las infraestructuras.
- Consensuar unas directrices de gestión transversales y fácilmente aplicables para los bosques de ribera. Las directrices deben estar relacionadas con la recuperación de la funcionalidad de los bosques de ribera y la biodiversidad, con el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas riparios frente al cambio climático y, por tanto, con la regulación y minimización de los riesgos asociados a las crecidas.
- Impulsar un estudio sobre la capacidad de carga de las riberas frente a distintos factores de cambio, como el grado de presencia humana en los espacios fluviales. La capacidad debe calcularse a escala de cuenca y escala local, teniendo en cuenta las características específicas de cada tramo fluvial, las épocas del año adecuadas para realizar actividades recreativas y los períodos de fragilidad de la flora y la fauna.
- Impulsar los Consejos de Cuenca como espacios en los que se fomente el trabajo colaborativo y la transferencia e intercambio de información sobre la gestión de los espacios fluviales, entre todos los actores implicados.
- Estimular la formación y difusión en la gestión de espacios fluviales dirigidas a políticos, técnicos de administraciones públicas, empresas y entidades. El plan debe incluir conceptos como servicios ecosistémicos del bosque de ribera, herramientas que permitan hacer un balance entre los riesgos ambientales relacionados con eventos de emergencia y los beneficios ambientales que brindan los espacios de ribera de calidad.
- Actualizar las políticas públicas y la legislación a partir del nuevo conocimiento que se está generando relacionado con una visión más integrada de la dinámica fluvial.
- Lanzar campañas de sensibilización ciudadana que expliquen la importancia de los espacios fluviales urbanos y los beneficios ambientales asociados a la conservación de sus valores naturales, especialmente de la recuperación de los bosques de ribera. Vincular a la ciudadanía en el seguimiento de los proyectos que se realicen en espacios fluviales a través de iniciativas de ciencia ciudadana.
- Efectuar un seguimiento a largo plazo de los proyectos de restauración. Proporcionar los recursos económicos necesarios para que resulten efectivos. Seleccionar tramos piloto para generar modelos hidrológicos y de crecimiento de la vegetación que sean simples y a pequeña escala, con el fin de facilitar la comprensión de la dinámica ecológica del bosque de ribera (regeneración, crecimiento, madurez y decaimiento) y de la biodiversidad asociada.

Elementos a tener en cuenta para mejorar la biodiversidad de los bosques de ribera.

¿QUÉ PODEMOS HACER?

No dañar la vegetación ni verter residuos

Disfrutar respetuosamente de los espacios de ribera

Utilizar solo los senderos señalizados y no abrir otros nuevos

No liberar flora y fauna no autóctona

Participar en campañas de voluntariado relacionadas con los ríos

Denunciar las infracciones que presenciemos

BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

Ilustración: Anthesis Lavola.

6.

GLOSARIO

Amentos de sauce blanco (*Salix alba*) en la ribera del curso medio del río Ter / Foto: Jordi Camprodon.

Aliso plantado y bien asentado en la ribera del río Congost, cuenca del Besòs, en Granollers (comarca del Vallès Oriental) / Foto: Jordi Bas.

6. GLOSARIO

Acuífero: formación geológica porosa y permeable en la que se almacenan y circulan aguas subterráneas que pueden aflorar de forma natural a la superficie de la Tierra o que pueden extraerse mediante la excavación de pozos.

Bosque de ribera (o ripario): zona boscosa adyacente a un curso o masa de agua.

Cambio global: conjunto de alteraciones a escala planetaria que comprende cinco componentes clave: el cambio climático, las alteraciones de los ciclos biogeoquímicos, los cambios en los usos y las cubiertas del suelo, los cambios en la biodiversidad y las invasiones biológicas.

Caudal ambiental (o de mantenimiento): caudal mínimo que debe mantenerse en un curso fluvial para garantizar la viabilidad de sus sistemas naturales.

Contaminación difusa: contaminación generada en el medio acuático por contaminantes sin punto de origen específico o contaminación generada en grandes superficies que resulta difícil de controlar y detectar.

Corredor biológico: territorio que conecta los distintos espacios naturales y facilita, entre otros procesos ecológicos, la migración y el intercambio genético entre poblaciones de especies.

Corta a hecho: extracción total —y de una sola vez— de la masa arbórea principal de una zona.

Crecida extraordinaria: episodio que se produce con menor frecuencia que una crecida ordinaria y que supone un aumento importante del caudal circulante de un río.

Decaimiento: falta de fuerza, resistencia o vigor, en este caso de una especie vegetal.

Dinámica natural: conjunto de procesos o cambios continuos que ocurren en un ecosistema, formado por el medio físico (litología, suelo) y sus componentes bióticos (bacterias, hongos, plantas, animales, etc.).

Diversidad biológica (o biodiversidad): variabilidad de seres vivos, ya sea entre distintas especies (diversidad taxonómica), dentro de una misma

especie (diversidad genética) o dentro de un ecosistema concreto.

Dominio público hidráulico (DPH): conjunto de aguas continentales superficiales, cauces naturales de arroyos, lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, y acuíferos subterráneos. El objetivo del DPH es garantizar la protección de los recursos hídricos y su ecosistema. Se define a partir del nivel máximo histórico de crecida ordinaria de un río.

Ecosistema fluvial: conjunto formado por un curso de agua y sus riberas o llanuras de inundación, incluidos sedimentos, suelo, nivel freático y biota (microorganismos, flora y fauna), así como su red de drenaje.

Endoterapia: método alternativo de tratamiento fitosanitario de los árboles, con un bajo impacto medioambiental.

Entresaca: talas que se realizan en una masa forestal, practicadas pie a pie o en grupos, manteniendo siempre una cobertura mínima del arbolado.

Escollera: obra hecha con grandes piedras o bloques dispuestos junto al agua a lo largo de las riberas de los ríos para formar un dique de defensa contra las posibles crecidas.

Especie exótica invasora: especie no autóctona que se establece en un ecosistema o hábitat; es un agente de cambio y amenaza la diversidad biológica nativa. Una especie exótica (alóctona, foránea) es la que se encuentra fuera de su área de distribución natural (pasada o presente) y de su zona de dispersión potencial. Una especie nativa (o autóctona) es la que se encuentra dentro de su área de distribución natural y de su zona de dispersión potencial.

Estado ecológico: unificación de los aspectos relacionados con la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. De acuerdo con la Directiva Marco del Agua, se mide según cinco niveles de calidad, de muy bueno a malo.

Factores de cambio: perturbaciones que suponen impactos positivos o negativos en el ecosistema.

Fragmentación del hábitat: proceso mediante el cual una gran extensión de hábitat se transforma en fragmentos más pequeños aislados entre

sí por una matriz paisajística con propiedades distintas a las del hábitat original. Por ejemplo, fragmentos de bosque en una matriz agrícola. El proceso suele implicar alteraciones en el funcionamiento del hábitat y en la composición de las especies.

Función ecosistémica: mientras que el funcionamiento ecológico (el conjunto de procesos ecológicos) es inherente a las propiedades intrínsecas de los ecosistemas, la función de los ecosistemas se entiende desde una perspectiva cultural como la capacidad de un ecosistema de generar servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad. Algunos ejemplos son la regulación del clima, el suministro de recursos naturales, las funciones paisajísticas o estéticas, etc.

Gestión adaptativa: proceso iterativo en el que las acciones de gestión van acompañadas de un seguimiento específico. Se trata de un proceso de aprendizaje continuo destinado a aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas o las especies.

Gestión forestal sostenible (GFS): administración y uso de los bosques de manera que se mantenga su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración y vitalidad, junto con su potencial para cumplir, tanto ahora como en el futuro, importantes funciones ecológicas, económicas y sociales, a escala local, nacional y mundial, sin causar daños a otros ecosistemas.

Gobernanza: prácticas de gobierno orientadas a lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, fomentando el equilibrio entre el gobierno y la sociedad civil.

Hábitats de interés comunitario (HIC): una selección de los hábitats naturales de la Unión Europea (UE). Su conservación dentro de las fronteras de la UE debe garantizarse mediante la creación de una red de espacios protegidos, la Red Natura 2000.

Indicador biológico o bioindicador: especie (indicadora) o grupo de especies que reflejan claramente el estado del medioambiente, el impacto producido en un hábitat, comunidad o ecosistema, además de indicar la biodiversidad de un hábitat en general.

Indicador hidromorfológico: elementos físicos y biológicos que permiten caracterizar un

ecosistema fluvial y evaluar su estado ecológico. Por ejemplo, su régimen hídrico, el caudal circulante y la vegetación de ribera.

Llanura aluvial: llanura rellena de sedimentos aluviales o fluviales, que pueden formar un conjunto de terrazas fluviales escalonadas.

Macroinvertebrados acuáticos: grupo de animales sin esqueleto interno, larvas y adultos de insectos y otros grupos acuáticos, de tamaño muy pequeño: visibles a simple vista.

Madurez: aplicada a un bosque, se entiende como una etapa avanzada de la sucesión natural en la que numerosos árboles son lo suficientemente viejos como para empezar a decaer, formar madera muerta o abrir claros que permitan la regeneración del bosque.

Máxima crecida ordinaria: media de caudales máximos anuales producidos durante diez años consecutivos en el régimen de caudal natural del río.

Monte alto: tipo de bosque formado a partir de semillas. En general, al menos el 80 % de los ejemplares deben proceder de semillas.

Monte bajo: masa arbórea compuesta por pies procedentes de brotes de cepa o de raíz. En general, al menos el 80 % de los ejemplares deben proceder de brotes.

Monte medio: bosque formado en parte por árboles procedentes de semillas y árboles provenientes de brotes de cepa o de raíz.

Mota: obra hidráulica de defensa contra inundaciones y crecidas que consiste en un montículo o terraplén de tierra con el que se intenta detener el agua.

Naturalidad: calidad de un ecosistema que fluye libremente, sin influencia humana; en un ecosistema altamente natural, la huella humana es apenas perceptible o inexistente.

Nivel freático: parte superior de un acuífero; es decir, formaciones rocosas saturadas de agua.

Planificación sistemática: aplicado a la conservación de la naturaleza, es un proceso de identificación y selección de zonas, factores o procesos naturales que permiten tomar decisiones de forma eficaz, inclusiva, repetible y transparente.

Propágulo: estructura vegetativa con capacidad reproductora (como los rizomas, cormos, bulbos, etc.).

Resiliencia ecológica: capacidad de un ecosistema para resistir una perturbación y recuperarse hasta volver a su estado anterior una vez que la perturbación ha cesado.

Restauración ecológica: proceso de ayuda a la recuperación de un ecosistema degradado, dañado o destruido. La restauración activa implica intervenir de forma deliberada, intensiva o simplemente canalizar la regeneración natural. La restauración pasiva consiste básicamente en detener los factores de cambio y esperar a que el lugar se recupere sin intervención humana y solo mediante procesos de regeneración natural. Esto no siempre es posible, ya que la degradación del ecosistema no debe ser tan extensa que le impida recuperarse mediante sus propios recursos o los que le proporcionen las zonas adyacentes.

Restauración hidromorfológica: restablecer los procesos naturales del sistema fluvial y devolverle al río sus funciones de transporte, dinámica y movilidad, así como recuperar los sedimentos, el agua y las riberas que generan una estructura compleja como ecosistema.

Selección de rebrotes: acción mediante la cual se eliminan los brotes de una cepa de diámetros no comerciales, con el fin de potenciar el crecimiento de los que quedarán en pie.

Silvicultura próxima a la naturaleza: teoría y práctica silvícola que considera el bosque como un ecosistema. Se basa en una intervención humana reducida y pretende acelerar los procesos naturales.

Vegetación de ribera: vegetación que albergan las riberas y los márgenes de los cursos fluviales o masas de agua, influida por el régimen de caudales y el nivel freático.

Zona Especial de Conservación: área de interés para la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, designada para integrarse en la red Natura 2000.

7.

BIBLIOGRAFÍA

Garzas reales (*Ardea cinerea*) en su nido en una aliseda del río Ter en Torelló. / Foto: Jordi Bas.

7. BIBLIOGRAFÍA

- / Calleja, J. A. 2009. *91E0 Bosques aluviales arbóreos y arborescentes de cursos generalmente altos y medios, dominados o codominados por alisos (Alnus glutinosa), fresnos de montaña (Fraxinus excelsior), abedules (Betula alba o B. pendula), avellanos (Corylus avellana) o álamos negros (Populus nigra) (*)*. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Madrid.
- / Camprodon, J., Ferreira, M. T., Ordeix, M. (eds.). 2012. *Restauración y gestión ecológica fluvial. Un manual de buenas prácticas de gestión de ríos y riberas*. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya & ISA Press. Solsona – Lisboa.
- / Camprodon, J., Guardis, P., Ordeix, M. (eds.). 2022. *Manual tècnic de conservació i restauració de riberes. LIFE ALNUS*. Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Programa Life Natura i Biodiversitat de la Unió Europea.
- / Carreras, J., Ferré, J., Vigo, J. 2015. *Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VI. Boscos*. Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. Barcelona.
- / Elosegui, A., Sabater, S. (eds.). 2009. *Conceptos y técnicas en ecología fluvial*. Fundación BBVA. Bilbao.
- / Godé, L. (dir.). 2008. *La gestió i recuperació de la vegetació de ribera. Guia tècnica per actuacions en riberes*. Agència Catalana de l'Aigua. Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Barcelona.
- / Lara, F., Garilleti, R., Calleja, J. A. 2004. *La vegetación de ribera de la mitad norte de España*. Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas del CEDEX. Madrid.
- / Mola, I., Sopeña, A., de Torre, R. (eds.). 2018. *Guía Práctica de Restauración Ecológica*. Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica. Madrid.
- / Munné, A.; Prat, N., Ordeix, M., Puértolas, L., Rieradevall, M. 2009. *Els espais fluvials. Manual de diagnosi ambiental*. Obra Social “La Caixa” i Diputació de Barcelona. Barcelona.

/ Munné, A.; Solà, C., Pagès, J. (eds.). 2006. HIDRI. Protocol d'avaluació de la qualitat hidromorfològica dels rius. Agència Catalana de l'Aigua, Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona (disponible a <https://aca.gencat.cat/ca/laigua/seguiment-i-control/protocols>).

/ SER. 2019. *Principios y estándares internacionales para la práctica de la restauración ecológica*. Society for Ecological Restoration.

/ Vayreda, J., Comas, Ll., Guinart, D., Solórzano, S., Grau, J. 2022. *Manual de buenas prácticas forestales en espacios fluviales*. Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. LIFE Tritó Montseny.

ENLACES WEB

/ AMBER river project: <https://amber.international/>

/ Atlas de barreras en los ríos europeos: <https://amber.international/european-barrier-atlas/>

/ Blue rivers Foundation: <https://blueriversfoundation.org/>

/ Centro Ibérico de Restauración Fluvial: <https://cirefluvial.com>

/ Dam Removal Europe: <https://damremoval.eu/>

/ European Center for River Restoration: <https://www.ecrr.org/>

/ Open Rivers programme: restoring european rivers: <https://openrivers.eu/>

/ RiverWiki: https://restorerivers.eu/wiki/index.php?title=Main_Page

/ Society for Ecological Restoration: <https://www.ser.org/>

/ Wetlands International: <https://europe.wetlands.org>

Río y bosque. El río Segre en la comarca de la Cerdanya / Foto: Jordi Bas.

www.lifealnus.eu

Colaboradores:

